

Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

Huỳnh Thanh Điền, ID

Mã Doi: 10.5281/zenodo.17214433

Tóm tắt:

Nghiên cứu này phân tích thực trạng phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, làm rõ những cơ hội và thách thức. Bằng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, kết hợp phân tích định tính và định lượng, nghiên cứu đánh giá tác động của các yếu tố như chính sách, thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, thị trường và công nghệ đến sự phát triển của ngành. Kết quả nghiên cứu cho thấy nguồn nhân lực sáng tạo và chất lượng sản phẩm là hai yếu tố then chốt ảnh hưởng đến năng lực kinh doanh của doanh nghiệp (DN) văn hóa. Ngành vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, bao gồm thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, hạn chế về hạ tầng, công nghệ và khung chính sách hỗ trợ. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm hoàn thiện khung pháp lý, đầu tư phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại và hỗ trợ tài chính cho ngành công nghiệp văn hóa. Mặc dù còn một số hạn chế nhất định về phạm vi, dữ liệu và thời gian nghiên cứu, những kết quả và đề xuất của nghiên cứu này sẽ góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách và chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam một cách hiệu quả và bền vững.

Từ khóa: Công nghiệp văn hóa, chính sách văn hóa, nguồn nhân lực sáng tạo, chuyển đổi số, thương mại văn hóa.

Developing Vietnam's Cultural Industries in the Context of International Integration

Abstract:

This study analyzes the current development of Vietnam's cultural industries in the context of international integration, highlighting both opportunities and challenges. Employing a mixed-methods approach that combines qualitative and quantitative analysis, the research evaluates the impact of factors such as policy, institutions, infrastructure, human resources, markets, and technology on the sector's growth. The findings reveal that creative human resources and product quality are the two key determinants influencing the business performance of cultural enterprises. However, the industry continues to face significant obstacles, including shortages of highly skilled labor, inadequate infrastructure, technological limitations, and underdeveloped policy frameworks. Based on these insights, the study proposes several policy implications: improving the legal framework, investing in infrastructure development, enhancing human resource quality, promoting trade, and providing financial support for the cultural industries. Despite certain limitations regarding scope, data, and research timeframe, the results and recommendations of this study contribute a scientific foundation for more effective and sustainable policymaking and strategic development of Vietnam's cultural industries.

Keywords: cultural industries, cultural policy, creative human resources, digital transformation, cultural trade.

1. Giới thiệu

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, với việc Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và chịu tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa, công nghiệp văn hóa nổi lên như một lĩnh vực kinh tế tiềm năng, có khả năng đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao vị thế văn hóa quốc gia. Tuy nhiên, ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam vẫn còn non trẻ, đang phải đối mặt với nhiều thách thức về năng lực cạnh tranh, thiếu hụt nguồn lực, cũng như hạn chế về chính sách và cơ sở hạ tầng. Chính vì vậy, việc phát triển ngành này trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Sự phát triển của công nghiệp văn hóa không chỉ là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao, mà còn tạo nhiều việc làm, đặc biệt là cho lao động trẻ và lao động có trình độ kỹ năng sáng tạo. Hơn nữa, nó còn góp phần quảng bá hình ảnh và bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới, nâng cao vị thế và sức mạnh mềm của quốc gia. Trong bối cảnh kinh tế phát triển, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân ngày càng tăng cao, đặt ra yêu cầu ngành công nghiệp văn hóa phải phát triển để đáp ứng. Cuối cùng, phát triển công nghiệp văn hóa là yêu cầu tất yếu để Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của ngành.

Xuất phát từ những yêu cầu cấp thiết đó, nghiên cứu này đặt ra mục tiêu phân tích thực trạng phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, bao gồm cả những thuận lợi, khó khăn và thách thức. Đồng thời, nghiên cứu cũng sẽ đánh giá tác động của các yếu tố khác nhau, bao gồm chính sách, thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, thị trường và công nghệ, đến sự phát triển của ngành. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp và kiến nghị chính sách nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam một cách bền vững và hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của các bên liên quan về tầm quan trọng của công nghiệp văn hóa và tạo động lực cho sự phát triển của ngành trong tương lai.

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình phân tích

2.1. Lý thuyết về công nghiệp văn hóa

Khái niệm công nghiệp văn hóa (*cultural industries*) được hình thành từ giữa thế kỷ XX và phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh chuyển dịch sang nền kinh tế tri thức và toàn cầu hóa văn hóa. Adorno và Horkheimer (1944/2002), trong công trình kinh điển thuộc Trường phái Frankfurt, đã chỉ trích tính công nghiệp hóa của sản phẩm văn hóa như một biểu hiện của sự tiêu chuẩn hóa và thương mại hóa. Tuy nhiên, từ cuối thế kỷ XX, quan điểm tích cực hơn về công nghiệp văn hóa đã được thúc đẩy, nhấn mạnh vai trò của sáng tạo và đổi mới như động lực phát triển (Hesmondhalgh, 2019).

UNESCO (2009) định nghĩa công nghiệp văn hóa là các ngành sản xuất và phân phối hàng hóa, dịch vụ được xem là có giá trị văn hóa, bất kể giá trị thương mại của chúng. Các ngành này bao gồm: điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, thủ công mỹ nghệ, thời trang, trò chơi điện tử, thiết kế, truyền thông số, v.v.

Khái niệm công nghiệp văn hóa gắn liền với nền kinh tế sáng tạo (*creative economy*) là nền kinh tế sáng tạo là nền kinh tế, trong đó ý tưởng là tài sản có giá trị nhất (Howkins, 2001). Kinh tế sáng tạo phát triển dựa trên ba trụ cột chính: công nghệ, tài năng sáng tạo, và quyền sở hữu trí tuệ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và số hóa, công nghiệp văn hóa ngày càng trở thành hạt nhân của kinh tế sáng tạo. Howkins (2001) phân loại 15 lĩnh vực trong kinh tế sáng tạo, bao gồm quảng cáo, kiến trúc, nghệ thuật, thời trang, điện ảnh, âm nhạc, phần mềm và trò chơi điện tử.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, các sản phẩm văn hóa không chỉ lưu hành trong phạm vi quốc gia mà còn trở thành đối tượng cạnh tranh và giao lưu quốc tế. Tomlinson (1999) và Appadurai (1996) chỉ ra rằng quá trình toàn cầu hóa văn hóa có thể dẫn đến đồng hóa, nhưng cũng mở ra cơ hội tái định vị và lan tỏa các giá trị văn hóa bản địa thông qua "dòng chảy văn hóa" đa chiều, tạo ra "các cảnh quan văn hóa" mới, nơi các giá trị bản địa vừa có thể được bảo tồn, vừa có thể được tái định nghĩa trong môi trường toàn cầu. Điều này tạo nên cả cơ hội và thách thức cho các quốc gia đang phát triển, như Việt Nam, trong việc vừa hội nhập, vừa bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc.

2.2. Khung phân tích phát triển công nghiệp văn hóa trong bối cảnh quốc tế

Một số quốc gia như Hàn Quốc, Anh, Pháp đã phát triển chiến lược quốc gia cho công nghiệp văn hóa, dựa trên ba yếu tố chính: (1) chính sách hỗ trợ rõ ràng, (2) liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp và trường đại học, và (3) hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (Oakley, 2009; KEA European Affairs, 2006). Các mô hình này cho thấy sự thành công của công nghiệp văn hóa không thể chỉ dựa vào thị trường, mà còn cần sự can thiệp chiến lược của nhà nước để tạo điều kiện thuận lợi cho đổi mới và hội nhập quốc tế.

Dựa trên các nền tảng lý thuyết nêu trên, nghiên cứu này đề xuất một khung phân tích đa chiều nhằm xem xét các yếu tố tác động đến quá trình phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Khung phân tích tập trung vào bảy thành tố chính, bao gồm các yếu tố nền tảng, trung gian và kết quả đầu ra, cụ thể như sau:

Bảng 1. Mô hình phân tích phát triển công nghiệp văn hóa trong bối cảnh hội nhập

Thành tố	Mô tả	Vai trò trong mô hình
1. Bối cảnh hội nhập quốc tế	- Toàn cầu hóa văn hóa - Các hiệp định thương mại (CPTPP, EVFTA, RCEP...)	Yếu tố ngoại sinh tác động toàn hệ thống
2. Chính sách và thể chế	- Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa - Chính sách thuế, bản quyền, đầu tư	Đòn bẩy thể chế thúc đẩy ngành phát triển
3. Hạ tầng và hệ sinh thái sáng tạo	- Không gian sáng tạo, trung tâm hỗ trợ	Nền tảng kỹ thuật – công nghệ hỗ trợ sản xuất và phân phối

	- Công nghệ sản xuất nội dung, nền tảng số	
4. Nguồn nhân lực sáng tạo	- Lao động có kỹ năng trong thiết kế, nghệ thuật, công nghệ - Đào tạo và kết nối	Đầu vào quan trọng cho quá trình đổi mới sáng tạo
5. Doanh nghiệp và thị trường văn hóa	- Các doanh nghiệp văn hóa sáng tạo (startup, SME, DN lớn) - Khả năng cạnh tranh	Chủ thể thực thi tạo ra sản phẩm và dịch vụ văn hóa
6. Sản phẩm văn hóa Việt Nam	- Nội dung số, thời trang, điện ảnh, thủ công mỹ nghệ...	Kết quả trực tiếp của quá trình phát triển
7. Vị thế văn hóa quốc gia	- Sức ảnh hưởng quốc tế của văn hóa Việt Nam - Thương hiệu quốc gia văn hóa	Kết quả cuối cùng (đầu ra chiến lược)

Nguồn: Tổng hợp của tác giả bài viết từ tổng kết lý thuyết.

Mối quan hệ giữa các thành tố được xây dựng theo hướng nhân quả, với bối cảnh hội nhập và chính sách đóng vai trò là yếu tố ngoại sinh định hình điều kiện phát triển, trong khi các yếu tố còn lại vừa là đầu vào (hạ tầng, nhân lực, doanh nghiệp), vừa là trung gian và đầu ra (sản phẩm văn hóa và vị thế quốc gia). Mô hình phân tích này cung cấp cơ sở để đánh giá thực trạng, xác định nút thắt chính sách, và đề xuất định hướng chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam trong giai đoạn tới.

Hình 1. Mô hình phân tích phát triển công nghiệp văn hóa trong bối cảnh hội nhập

Nguồn: Đề xuất của tác giả bài viết

3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp hỗn hợp (mixed-method), kết hợp định tính và định lượng nhằm phân tích đa chiều các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Về định tính, nhóm nghiên cứu tiến hành phân tích tài liệu chính sách, chiến lược quốc gia và kinh nghiệm quốc tế; đồng thời thực hiện 15 cuộc phỏng vấn sâu với chuyên gia, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo.

Về định lượng, nghiên cứu khảo sát 120 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực: điện ảnh, biểu diễn nghệ thuật, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo, thời trang và du lịch văn hóa. Dữ liệu được thu thập thông qua bảng hỏi và xử lý với các kỹ thuật thống kê mô tả, phân tích chéo và phân tích nội dung.

Cách tiếp cận hỗn hợp cho phép đánh giá thực trạng, phản ánh kỳ vọng của doanh nghiệp, đồng thời cung cấp cơ sở thực tiễn cho các đề xuất chính sách phát triển công nghiệp văn hóa trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.

Bảng 2. Mẫu khảo sát theo lĩnh vực hoạt động:

Lĩnh vực công nghiệp văn hóa	Số doanh nghiệp	Tỷ lệ (%)
Điện ảnh	18	15.0%
Nghệ thuật biểu diễn (sân khấu, âm nhạc)	16	13.3%
Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm	14	11.7%
Quảng cáo và truyền thông sáng tạo	20	16.7%
Thời trang	18	15.0%
Du lịch văn hóa	24	20.0%
Khác (xuất bản, game, nội dung số...)	10	8.3%
Tổng cộng	120	100%

Nguồn: Tính toán từ khảo sát 120 DN văn hóa tác giả bài viết tại Việt Nam năm 2025.

4. Thực trạng công nghiệp văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập

4.1. Bối cảnh hội nhập quốc tế

Trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng, công nghiệp văn hóa Việt Nam chịu tác động trực tiếp từ ba yếu tố: các hiệp định thương mại tự do (FTA), toàn cầu hóa văn hóa và cạnh tranh quốc tế.

Thứ nhất, các thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA và RCEP đã mở ra cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế cho sản phẩm văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, các cam kết về sở hữu trí tuệ, dịch vụ số và tiêu chuẩn kỹ thuật cũng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực thể chế và chuyên nghiệp hóa hoạt động sản xuất phân phối sản phẩm văn hóa (Nguyen & Truong, 2021).

Thứ hai, toàn cầu hóa văn hóa với sự phổ biến của nền tảng số làm gia tăng mức độ tiêu thụ sản phẩm văn hóa ngoại nhập, đặc biệt trong giới trẻ. Dù điều này tạo sức ép lớn lên sản phẩm nội địa, nhưng đồng thời mở ra khả năng "quốc tế hóa" các giá trị văn hóa bản địa nếu có chiến lược phát triển sáng tạo và truyền thông hiệu quả (Appadurai, 1996; Yúdice, 2003).

Thứ ba, cạnh tranh quốc tế trong ngành công nghiệp văn hóa ngày càng khốc liệt. Việt Nam phải đối đầu với các cường quốc xuất khẩu văn hóa như Hàn Quốc, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Sự thiếu hụt về quy mô thị trường, nguồn lực sáng tạo và năng lực định vị thương hiệu khiến doanh nghiệp văn hóa nội địa khó vươn ra khu vực, thậm chí bị lấn lướt trên chính thị trường trong nước.

4.2. Chính sách & Thể chế hỗ trợ công nghiệp văn hóa

Chính sách và thể chế giữ vai trò then chốt trong việc kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp văn hóa. Từ khi ban hành Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (QĐ 1755/QĐ-TTg, 2016), Việt Nam đã bước đầu xác lập công nghiệp văn hóa như một trụ cột phát triển mới, gắn với đổi mới sáng tạo và hội nhập. Tuy nhiên, hệ thống chính sách hiện hành vẫn thiên về định hướng, thiếu cơ chế thực thi cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp sáng tạo (Nguyen & Doan, 2022).

Việc phân tán chức năng giữa các bộ ngành dẫn đến hạn chế trong điều phối và thực thi chính sách liên ngành. Đồng thời, thiếu hụt công cụ tài chính như quỹ sáng tạo, ưu đãi thuế hay đầu tư mạo hiểm khiến khu vực tư nhân khó tiếp cận nguồn lực phát triển. Một số đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đã có bước đi ban đầu trong khuyến khích không gian sáng tạo, song chính sách vẫn mang tính cục bộ, thiếu liên kết vùng. Kinh nghiệm quốc tế (UNESCO, 2018) cho thấy sự cần thiết của việc tích hợp công nghiệp văn hóa vào quy hoạch đô thị và chính sách đổi mới sáng tạo quốc gia.

Qua khảo sát 120 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, thời trang, quảng cáo, triển lãm và du lịch văn hóa, chỉ có 36% doanh nghiệp cho biết đã từng nghe hoặc tiếp cận với Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Tuy vậy, chỉ khoảng 22% trong số này đánh giá chiến lược có định hướng thực tiễn rõ ràng và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Ngoài ra, chính sách thuế và bản quyền – hai yếu tố được xem là cốt lõi đối với sự phát triển bền vững của các ngành sáng tạo – vẫn chưa thực sự hiệu quả. Chỉ 11% doanh nghiệp cho biết từng tiếp cận được ưu đãi thuế có liên quan, trong khi 18% đánh giá cơ chế bảo hộ bản quyền có tác dụng bảo vệ quyền lợi của họ. Việc tiếp cận vốn hỗ trợ hoặc các chương trình đầu tư công cũng còn hạn chế, chỉ 14% doanh nghiệp từng được hưởng lợi từ các chính sách tài trợ, đổi mới sáng tạo hoặc đầu tư công.

Bảng 2. Đánh giá từ doanh nghiệp về chính sách và thể chế

Nội dung khảo sát	Tỷ lệ doanh nghiệp (%)	Nhận định chính
-------------------	------------------------	-----------------

Biết đến chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa	36%	Chiến lược chưa phổ biến sâu rộng đến DN vừa và nhỏ
Đánh giá chiến lược có định hướng thực tiễn	22%	Chính sách mang tính định hướng, chưa có cơ chế cụ thể theo ngành
Từng tiếp cận chính sách thuế ưu đãi	11%	Ưu đãi còn xa rời thực tiễn, vướng thủ tục hành chính
Đánh giá bảo hộ bản quyền hiệu quả	18%	Vi phạm bản quyền phổ biến, ảnh hưởng đến động lực đổi mới
Từng nhận hỗ trợ từ quỹ công hoặc chương trình đầu tư sáng tạo	14%	Thủ tục phức tạp, thiếu thông tin, chưa phù hợp với mô hình SME/startup

Nguồn: Tính toán từ khảo sát 120 DN văn hóa tác giả bài viết tại Việt Nam năm 2025.

4.3. Hạ tầng và chuyển đổi số trong công nghiệp văn hóa

Hạ tầng công nghệ và chuyển đổi số đang tái định hình sâu sắc chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và phổ cập internet tốc độ cao, nền tảng số trở thành hạ tầng thiết yếu cho sản xuất, phân phối và tiêu dùng văn hóa (UNCTAD, 2022).

Tại Việt Nam, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa còn chậm, song đã ghi nhận bước tiến sau đại dịch COVID-19, với việc triển khai trưng bày trực tuyến, phát hành sản phẩm số qua YouTube, Spotify, TikTok hay thương mại livestream. Tuy nhiên, phần lớn mới dừng ở mức *chuyển đổi hình thức* (digitization), chưa đạt đến *chuyển đổi mô hình* (digital transformation), vốn đòi hỏi đầu tư dài hạn, dữ liệu chuyên sâu và năng lực xử lý big data (Truong & Le, 2023).

Hạn chế chính nằm ở việc thiếu hạ tầng số chuyên biệt, chuẩn hóa quy trình số hóa di sản, và năng lực công nghệ yếu của doanh nghiệp nhỏ. Kinh nghiệm quốc tế (OECD, 2020) cho thấy chuyển đổi số hiệu quả cần: (i) đầu tư hạ tầng số đồng bộ, (ii) phát triển nhân lực tích hợp sáng tạo – công nghệ, và (iii) xây dựng thể chế bảo hộ quyền tác giả và dữ liệu số minh bạch.

Kết quả khảo sát cho thấy, hạ tầng hỗ trợ sáng tạo, các mô hình không gian sáng tạo hoặc trung tâm ươm tạo chuyên biệt cho các ngành văn hóa vẫn đang trong giai đoạn hình thành. Chỉ 27% doanh nghiệp từng sử dụng hoặc biết đến các không gian làm việc dành cho ngành sáng tạo (chẳng hạn như The Factory, Ở Kia Hà Nội, Sài Gòn Innovation Hub...). Trong khi đó, chỉ 15% từng được hỗ trợ trực tiếp từ các trung tâm đổi mới sáng tạo hoặc vườn ươm trong lĩnh vực văn hóa.

Về mặt công nghệ, có đến 58% doanh nghiệp cho biết đang ứng dụng công nghệ số cơ bản trong hoạt động sản xuất nội dung như dựng phim, livestream, thiết kế kỹ thuật số. Tuy nhiên, chỉ khoảng 12% cho biết đã triển khai các giải pháp công nghệ nâng cao như AI, AR/VR hay các nền tảng phân phối nội dung số nội địa. Hơn 63% doanh nghiệp phản ánh khó khăn trong

đầu tư thiết bị, thiếu nguồn nhân lực công nghệ phù hợp và thiếu cơ chế hỗ trợ tài chính từ Nhà nước.

Bảng 3. Đánh giá từ doanh nghiệp về hạ tầng và hệ sinh thái sáng tạo

Nội dung khảo sát	Tỷ lệ DN (%)	Nhận định chính
Từng sử dụng không gian sáng tạo hoặc coworking ngành văn hóa	27%	Hạ tầng còn hạn chế, tập trung ở đô thị lớn
Từng nhận hỗ trợ từ trung tâm/vườn ươm sáng tạo văn hóa	15%	Ít trung tâm chuyên biệt cho nghệ thuật, thiết kế, nội dung số
Ứng dụng công nghệ số cơ bản trong sản xuất nội dung	58%	Chủ yếu là phần mềm thiết kế, dựng video, mạng xã hội
Ứng dụng công nghệ số nâng cao (AI, AR/VR, nền tảng số)	12%	Rào cản về vốn, nhân lực và tiếp cận nền tảng nội địa
Gặp khó khăn khi đầu tư công nghệ, thiết bị sản xuất nội dung số	63%	Thiếu hỗ trợ tài chính – kỹ thuật, mô hình thuê mua thiết bị chưa phổ biến

Nguồn: Tính toán từ khảo sát 120 DN văn hóa tác giả bài viết tại Việt Nam năm 2025.

4.4. Nguồn nhân lực

Tính đến năm 2024, lực lượng lao động trong ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam ước tính đạt khoảng 3,1 triệu người, chiếm gần 6% tổng lao động toàn quốc (Tổng cục Thống kê, 2024). Nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp văn hóa vẫn còn thiếu hụt cả về số lượng lẫn chất lượng. Khoảng 62% doanh nghiệp cho biết nhân sự hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu về kỹ năng tích hợp giữa thiết kế, nghệ thuật và công nghệ – đặc biệt trong các lĩnh vực như thiết kế số, dựng phim, công nghệ trình diễn, ứng dụng AI. Chỉ 30% doanh nghiệp sở hữu đội ngũ được đào tạo chuyên sâu, còn lại chủ yếu là học nghề không chính quy hoặc tự đào tạo.

Ngoài ra, việc thiếu liên kết giữa cơ sở đào tạo – doanh nghiệp – tổ chức nghề nghiệp khiến cơ hội nâng cao kỹ năng và đổi mới sáng tạo bị hạn chế. Gần 70% doanh nghiệp cho biết họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu hoặc kết nối với chuyên gia trong nước và quốc tế.

Bảng 4. Nguồn nhân lực sáng tạo trong doanh nghiệp công nghiệp văn hóa

Tiêu chí	Tỷ lệ DN (%)	Ghi chú
Doanh nghiệp có nhân sự được đào tạo bài bản	30%	Chủ yếu tập trung ở lĩnh vực điện ảnh, quảng cáo lớn
Doanh nghiệp thiếu kỹ năng tích hợp (thiết kế + nghệ thuật + công nghệ)	62%	Gặp nhiều ở startup và SME
Khó khăn tiếp cận đào tạo chuyên sâu và kết nối chuyên gia	70%	Thiếu liên kết giữa nhà trường – doanh nghiệp – tổ chức nghề nghiệp

Thiếu hụt nhân sự trong các vị trí then chốt sáng tạo	55%	Đặc biệt trong thiết kế số, kỹ xảo phim, âm thanh, nghệ thuật số
Có chính sách nội bộ về đào tạo – phát triển nguồn nhân lực	20%	Chủ yếu là doanh nghiệp lớn hoặc có đầu tư nước ngoài

Nguồn: Tính toán từ khảo sát 120 DN văn hóa tác giả bài viết tại Việt Nam năm 2025.

4.5. Doanh nghiệp và thị trường văn hóa

Doanh nghiệp là mắt xích trung tâm trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa, đảm nhiệm vai trò sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm sáng tạo. Sự phát triển của thị trường văn hóa quyết định khả năng chuyên hóa giá trị sáng tạo thành giá trị kinh tế – xã hội. Tính đến năm 2023, Việt Nam có khoảng 60.000 doanh nghiệp văn hóa, phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (95%), hoạt động trong các lĩnh vực như thiết kế, truyền thông, thời trang, nội dung số. Nhóm này linh hoạt nhưng hạn chế về vốn, công nghệ và khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ.

Một số doanh nghiệp lớn như Galaxy Media, Yeah1, VNG đã xây dựng hệ sinh thái truyền thông – công nghệ, trong khi các startup như VieON, Pops Worldwide tăng trưởng nhanh nhờ chuyển đổi số. Tuy nhiên, thách thức về lợi nhuận bền vững và bảo hộ sở hữu trí tuệ vẫn tồn tại. Thị trường văn hóa nội địa hiện còn phân mảnh, thiếu hạ tầng phân phối chuyên nghiệp, trong khi chịu áp lực cạnh tranh từ các nền tảng toàn cầu như Netflix, Spotify, TikTok. Thiếu cơ chế tài chính đặc thù và dữ liệu chuyên ngành tiếp tục là rào cản lớn đối với năng lực phát triển.

Phần lớn các doanh nghiệp khảo sát (trên 80%) là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) hoặc startup, hoạt động chủ yếu ở quy mô địa phương, thiếu định hướng chiến lược về phát triển thương hiệu, đổi mới mô hình kinh doanh hoặc tiếp cận vốn đầu tư mạo hiểm.

Hạn chế lớn nhất được ghi nhận là thiếu năng lực marketing và bảo hộ sở hữu trí tuệ – yếu tố then chốt trong nền kinh tế sáng tạo. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp nội địa đang phải cạnh tranh gay gắt với các thương hiệu quốc tế có ưu thế về công nghệ, chất lượng và chuỗi phân phối toàn cầu.

Bảng 5. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp văn hóa sáng tạo

Tiêu chí	Tỷ lệ DN (%)	Ghi chú
Quy mô doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME/startup)	Trên 80%	Hạn chế về tài chính, nhân sự, công nghệ
Có chiến lược thương hiệu rõ ràng	28%	Chủ yếu là doanh nghiệp trong lĩnh vực thời trang, quảng cáo

Đầu tư cho bảo hộ sở hữu trí tuệ (IP)	17%	Nhận thức còn thấp, quy trình phức tạp
Có năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế	21%	Gặp ở một số đơn vị thời trang, quảng cáo, phim ảnh
Gặp khó khăn tiếp cận vốn hoặc quỹ sáng tạo	67%	Đặc biệt tại các địa phương ngoài Hà Nội – TP.HCM

Nguồn: Tính toán từ khảo sát 120 DN văn hóa tác giả bài viết tại Việt Nam năm 2025.

4.6. Sản phẩm và vị thế công nghiệp văn hóa quốc gia

Ở Việt Nam, sản phẩm văn hóa đa dạng về thể loại và hình thức, trong đó một số ngành đã phát triển rõ nét nhưng vẫn đối mặt nhiều thách thức về chất lượng và cạnh tranh trong nước cũng như quốc tế. Văn hóa Việt ngày càng khẳng định vị thế qua sự kết hợp giữa giá trị truyền thống và sáng tạo đương đại, nổi bật ở ẩm thực, âm nhạc, điện ảnh, thời trang và thủ công mỹ nghệ. Các sản phẩm truyền thống như áo dài, tranh Đông Hồ, nhạc cụ dân tộc cùng các sự kiện quốc tế như Liên hoan phim Hà Nội, Festival Huế góp phần nâng cao hình ảnh văn hóa Việt.

Thương hiệu quốc gia văn hóa được xây dựng qua chiến lược quảng bá gắn với di sản và con người Việt, với chính phủ chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa như trụ cột kinh tế-xã hội và tham gia tích cực các hoạt động văn hóa toàn cầu. Thách thức lớn là duy trì cân bằng giữa bảo tồn truyền thống và đổi mới sáng tạo, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm văn hóa trên thị trường quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Dù văn hóa Việt Nam có nền tảng truyền thống đa dạng và tiềm năng phong phú, mức độ hiện diện của các sản phẩm văn hóa Việt trên thị trường quốc tế vẫn còn khiêm tốn. Chỉ khoảng 18% doanh nghiệp tham gia khảo sát từng có sản phẩm xuất hiện tại các sự kiện quốc tế hoặc được tiêu thụ ở thị trường nước ngoài.

Một vấn đề quan trọng là thiếu chiến lược quốc gia về xây dựng thương hiệu văn hóa Việt, cũng như thiếu cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia các hoạt động giao lưu, xúc tiến, quảng bá ra bên ngoài. Việc định vị hình ảnh văn hóa quốc gia vẫn mang tính đơn lẻ, chưa tạo thành hệ sinh thái liên kết giữa nhà nước – doanh nghiệp – nghệ sĩ – nhà sáng tạo.

Bảng 6. Vị thế văn hóa quốc gia qua góc nhìn doanh nghiệp

Tiêu chí	Tỷ lệ DN (%)	Ghi chú
Doanh nghiệp từng tham gia sự kiện quốc tế hoặc xuất khẩu sản phẩm	18%	Thường là lĩnh vực thời trang, thủ công mỹ nghệ
Nhận thức rõ vai trò thương hiệu quốc gia văn hóa	32%	Đa phần muốn có định hướng chung từ nhà nước

Được hỗ trợ quảng bá, xúc tiến ra nước ngoài	14%	Chủ yếu nhờ các chương trình liên kết với Bộ VH-TT&DL
Có sản phẩm gắn với bản sắc văn hóa Việt	70%	Tuy nhiên chưa được chuẩn hóa để nâng tầm thương hiệu
Gặp rào cản về ngôn ngữ, quy chuẩn quốc tế, văn hóa tiêu dùng	60%	Cần có chính sách hỗ trợ hội nhập văn hóa

Nguồn: Tính toán từ khảo sát 120 DN văn hóa tác giả bài viết tại Việt Nam năm 2025.

5. Phân tích mối quan hệ giữa nguồn nhân lực, sản phẩm sáng tạo và năng lực kinh doanh

Phân tích hồi quy tuyến tính bội được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của nguồn nhân lực sáng tạo (CHC) và chất lượng sản phẩm văn hóa (CPQ) đến năng lực kinh doanh của doanh nghiệp văn hóa (BP). Mô hình kiểm soát thêm các yếu tố như quy mô doanh nghiệp và vị trí địa lý. Kết quả ước lượng mô hình như sau:

Bảng 7. Kết quả ước lượng mô hình quan hệ giữa nguồn nhân lực, sản phẩm sáng tạo và năng lực kinh doanh

Biến phụ thuộc: Năng lực kinh doanh (đo bằng tăng trưởng doanh thu 2024)

Biến độc lập	Hệ số (β)	Giá trị p	Ý nghĩa thống kê
Nguồn nhân lực sáng tạo (CHC)	0.427	0.002	***
Chất lượng sản phẩm (CPQ)	0.381	0.008	***
Quy mô doanh nghiệp	0.211	0.071	*
Vị trí địa lý (TP.HCM)	0.095	0.233	Không ý nghĩa
Hằng số (Intercept)	1.305	0.001	***

$R^2 = 0.52$; Kiểm định Durbin–Watson = 1.84; VIF = 1,6

Ghi chú: Mức ý nghĩa: *** $p < 0.01$; ** $p < 0.05$; * $p < 0.1$.

Nguồn: Tính toán từ khảo sát 120 DN văn hóa tác giả bài viết tại Việt Nam năm 2025.

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy nguồn nhân lực sáng tạo và chất lượng sản phẩm văn hóa là hai yếu tố có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đến năng lực kinh doanh của doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa tại Việt Nam. Điều này phù hợp với các lý thuyết về kinh tế sáng tạo, trong đó nhấn mạnh vai trò trung tâm của tri thức, kỹ năng và đổi mới nội dung trong việc tạo ra giá trị gia tăng bền vững (Howkins, 2001; UNCTAD, 2018).

Cụ thể, hệ số hồi quy cao và có ý nghĩa của biến nguồn nhân lực sáng tạo ($\beta = 0.427$, $p < 0.01$) khẳng định rằng năng lực chuyên môn, tư duy thẩm mỹ và khả năng ứng dụng công nghệ của

đội ngũ nhân lực đóng vai trò then chốt trong hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả này hàm ý rằng đầu tư vào đào tạo chuyên sâu, đặc biệt trong các lĩnh vực kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ, là một hướng đi chiến lược.

Tương tự, ảnh hưởng tích cực của chất lượng sản phẩm văn hóa ($\beta = 0.381, p < 0.01$) cho thấy rằng các sản phẩm giàu giá trị văn hóa, có tính sáng tạo và phù hợp thị hiếu thị trường sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đây là cơ sở để nhấn mạnh vai trò của sáng tạo nội dung, thiết kế và câu chuyện văn hóa (cultural narrative) trong xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Một điểm đáng chú ý là biến quy mô doanh nghiệp tuy có ảnh hưởng tích cực nhưng mức ý nghĩa chỉ ở ngưỡng 10%, trong khi vị trí địa lý không có ý nghĩa thống kê trong mô hình. Điều này gợi mở rằng trong ngành công nghiệp sáng tạo – văn hóa, quy mô và địa điểm không phải là yếu tố quyết định, mà chính chất lượng sáng tạo và khả năng kết nối hệ sinh thái mới là động lực tăng trưởng.

Kết quả nghiên cứu cũng gián tiếp phản ánh thực tế rằng nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn còn thiếu chiến lược phát triển nguồn nhân lực và đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm một cách bài bản, dẫn đến năng lực kinh doanh chưa tương xứng với tiềm năng văn hóa.

6. Kết luận và hàm ý chính sách

6.1. Kết luận

Nghiên cứu đã phân tích thực trạng phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, chỉ ra cả tiềm năng to lớn và những thách thức đáng kể. Mặc dù sở hữu nền tảng văn hóa đa dạng, phong phú và lực lượng lao động trẻ, năng động, ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam vẫn còn non yếu về năng lực cạnh tranh, thiếu hụt về cơ sở hạ tầng, công nghệ, và đặc biệt là khung chính sách hỗ trợ chưa đồng bộ, hiệu quả. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy nguồn nhân lực sáng tạo và chất lượng sản phẩm là hai yếu tố then chốt quyết định năng lực kinh doanh của doanh nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, việc thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, khó khăn trong tiếp cận đào tạo, kết nối chuyên gia, cùng với hạn chế về bảo hộ bản quyền, tiếp cận vốn và thị trường quốc tế đang cản trở sự phát triển của ngành.

6.2. Hàm ý chính sách

Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số hàm ý chính sách được đề xuất nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam:

- Hoàn thiện khung pháp lý: Xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý cho ngành công nghiệp văn hóa, bao gồm luật, nghị định, thông tư hướng dẫn cụ thể, rõ ràng về các vấn đề như bản quyền, sở hữu trí tuệ, đầu tư, thuế, hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời, cần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp văn hóa.

- Đầu tư phát triển hạ tầng: Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng cho công nghiệp văn hóa, bao gồm không gian sáng tạo, trung tâm ươm tạo, studio, phòng thu, thiết bị công nghệ hiện đại. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nền tảng công nghệ số, chuyển đổi số trong sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm văn hóa.

- Phát triển nguồn nhân lực: Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp văn hóa, chú trọng đào tạo kỹ năng tích hợp giữa nghệ thuật, thiết kế và công nghệ. Tăng cường hợp tác giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp, tạo điều kiện cho sinh viên thực tập, trải nghiệm thực tế. Thu hút nhân tài, chuyên gia trong và ngoài nước.

- Xúc tiến thương mại và quảng bá: Hỗ trợ doanh nghiệp văn hóa trong hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm ra thị trường trong nước và quốc tế. Xây dựng thương hiệu quốc gia cho các sản phẩm văn hóa đặc trưng, tiềm năng. Tổ chức các sự kiện, hội chợ, triển lãm văn hóa trong và ngoài nước.

- Hỗ trợ tài chính: Thiết lập các quỹ hỗ trợ tài chính dành riêng cho ngành công nghiệp văn hóa, ưu tiên hỗ trợ các dự án sáng tạo, khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ tài chính, bao gồm vốn vay ưu đãi, đầu tư mạo hiểm, bảo lãnh tín dụng.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao vị thế văn hóa quốc gia và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng tăng của người dân.

7. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo

Nghiên cứu này tuy đã đạt được những kết quả nhất định trong việc phân tích thực trạng và đề xuất chính sách cho ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Thứ nhất, phạm vi nghiên cứu mới chỉ tập trung vào đánh giá tổng quan, chưa đi sâu vào phân tích chi tiết từng lĩnh vực cụ thể như điện ảnh, âm nhạc hay mỹ thuật. Thứ hai, dữ liệu nghiên cứu, mặc dù đã sử dụng phương pháp hỗn hợp, nhưng số lượng mẫu khảo sát doanh nghiệp vẫn còn hạn chế, có thể chưa phản ánh đầy đủ và toàn diện bức tranh toàn cảnh của ngành. Cuối cùng, nghiên cứu được thực hiện trong một khung thời gian nhất định, do đó chưa thể cập nhật hết những biến động nhanh chóng của ngành công nghiệp văn hóa, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

Hướng nghiên cứu tiếp theo cần tập trung vào: nghiên cứu chuyên sâu từng lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, trò chơi điện tử; mở rộng phạm vi nghiên cứu và tăng cường mẫu khảo sát doanh nghiệp; thực hiện nghiên cứu so sánh quốc tế về chính sách và mô hình phát triển; đánh giá tác động của các chính sách hiện hành; và ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI). Những hướng nghiên cứu này sẽ góp phần hoàn thiện bức tranh tổng thể, cung cấp cơ sở khoa học vững chắc cho việc hoạch định chính sách và chiến lược, từ đó thúc đẩy sự phát triển hiệu quả và bền vững của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Tài liệu tham khảo:

- Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (2002). *Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments* (E. Jephcott, Trans.). Stanford University Press. (Original work published 1944).
- Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. University of Minnesota Press.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (2022). *Báo cáo hiện trạng ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam*.
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. (2023). *Báo cáo ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam*. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
- DataReportal. (2024). *Digital 2024: Vietnam*. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-vietnam>
- Hesmondhalgh, D. (2019). *The Cultural Industries* (4th ed.). SAGE Publications.
- UNESCO. (2009).
- Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS). (2024). *Báo cáo tình hình xuất khẩu dệt may Việt Nam năm 2023*. <https://vitas.com.vn>
- Howkins, J. (2001). *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. London: Penguin.
- Howkins, J. (2001). *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. Penguin Books.
- KEA European Affairs. (2006). *The Economy of Culture in Europe*. European Commission.
- Nguyen, H. T., & Doan, L. T. (2022). Cultural Industry Policy in Vietnam: Between Potential and Institutional Gaps. *Asian Journal of Cultural Policy*, 9(1), 33–49.
- Nguyen, T. M., & Truong, H. T. (2021). Vietnam's Participation in New-Generation FTAs: Implications for Cultural Industries. *Vietnam Journal of International Studies*, 37(2), 45–60.
- Oakley, K. (2009). The disappearing arts: Creativity and innovation after the creative industries. *International Journal of Cultural Policy*, 15(4), 403–413.
- OECD. (2020). *Culture shock: COVID-19 and the cultural and creative sectors*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Phan, T. H. (2023). *Nghiên cứu về chất lượng kịch bản điện ảnh Việt Nam đương đại*. Tạp chí Khoa học Văn hóa và Nghệ thuật, (2), 55–62.
- Throsby, D. (2001). *Economics and Culture*. Cambridge University Press.
- Throsby, D. (2008). *The concentric circles model of the cultural industries*. *Cultural Trends*, 17(3), 147–164.
- Tomlinson, J. (1999). *Globalization and Culture*. University of Chicago Press.
- Trung tâm WTO. (2022). *Báo cáo nghiên cứu ngành thời trang Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu*. <https://wtocenter.vn>

- Truong, M. H., & Le, T. K. (2023). Digital Infrastructure and Cultural Innovation in Vietnam. *Journal of Creative Economy and Society*, 4(1), 55–72.
- UNCTAD. (2018). *Creative Economy Outlook: Trends in international trade in creative industries*. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development. <https://unctad.org/webflyer/creative-economy-outlook>
- UNCTAD. (2022). *Creative Economy Outlook 2022*. United Nations Conference on Trade and Development. *UNESCO Framework for Cultural Statistics (FCS)*. UNESCO Institute for Statistics.
- UNESCO. (2018). *Creative Economy Outlook*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNESCO. (2018). *Re|Shaping Cultural Policies: Advancing Creativity for Development*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Viện Nghiên cứu Văn hóa. (2022). *Báo cáo nghiên cứu bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống tại Việt Nam*. Hà Nội: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
- VIETCRAFT. (2024). *Tình hình xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2023*. Hiệp hội Xuất khẩu Hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam. <http://vietcraft.org.vn>
- Yúdice, G. (2003). *The Expediency of Culture: Uses of Culture in the Global Era*. Duke University Press.